

УДК 372.853

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАКТИКИ ШКОЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

ДИДИЧИНА ЗЛАТА

Студентка физико-математического факультета Жетысуского университета
им.И.Жансугурова

Научный руководитель – проф. **РАХЫМБЕКОВ АЙТБАЙ ЖАПАРОВИЧ**
Талдыкорган, Казахстан

Аннотация: В статье рассматриваются возможные варианты совершенствования физических экспериментов для учащихся и студентов, с целью углубления их знаний и умений, а также приучать их самостоятельно решать ряд экспериментальных задач по физике, обдумывать их и решать детально. Показано, что в преподавании курса физики в средних школах, в целях реализации принципа наглядной дидактики, совершенствования оборудования физических экспериментов с учётом современных научно-технических, дидактических и методических основ, в рамках исследования можно решить следующие задачи:

- подбор наглядных опытов и определение их технологической реализации в педагогическом эксперименте;

- подготовка экспериментов, которые напомним учащимся основные законы и явления из ведущих тем, выделение наиболее необходимых и подготовка их к апробации в педагогическом эксперименте. Обосновано, что физический эксперимент в школе является причиной её методического развития, создающий возможность для получения глубокого технического образования, и что его совершенствование создаст возможность обучения и объяснения физических законов и явлений.

Ключевые слова: эксперимент, наглядность, дидактика, исследование, апробация, методика, совершенствование, цель, знание.

Практические занятия по физике ранее проводились для 9–11 классов, и, на наш взгляд, поскольку это своего рода итоговый урок, его проведение целесообразно проводить и в 7–11 классах. Например, в 8 классе могут быть проведены практические занятия по следующим темам [1]:

1. Определение удельной теплоёмкости свинца.
2. Изучение тепловых свойств тел.
3. Определение удельной теплоты плавления льда.
4. Изучение работы холодильника.
5. Изучение температурной зависимости сопротивления нити накала электрической лампочки.
6. Определение силы электрического тока.
7. Изучение полупроводникового диода.
8. Изучение технологии магнитной звукозаписи.
9. Проверка закона преломления света.
10. Изучение модели микроскопа.
11. Изготовление модели телескопа и изучение её работы.

Это позволяет студентам углубить свои знания и умения, контролировать их. Это приучает студентов самостоятельно решать ряд экспериментальных задач, обдумывать их и решать детально. Физический практикум также зависит от всех элементов системы, в результате чего студенты становятся более активными, избавляются от апатии и безразличия. Тогда преподаватель становится руководителем и куратором самостоятельной

работы студентов, распорядителем технологического оборудования и эффективно использует время.

Реализация принципа наглядности дидактики в обучении курсов физики в средней школе - это инструмент, который учителя могут сделать своими руками, по мере возможности, предоставляя учащимся образцы эстетического воспитания, прошедшие новые технологические изменения, проверенные опытом учебного процесса, усовершенствование оборудования физических экспериментов в контексте современных научно-технических, дидактических и методических основ, удовлетворяющих потребностям методики. При представлении вариантов оборудования возлагаются следующие задачи исследования:

- проектирование каждой системы занятий и занятий в соответствии с педагогическим экспериментом, планирование соответствующих методических исследований, технологических постановок;
- формулировать сложные практики на уроке;
- отбор наглядного опыта и определение их технологической постановки на педагогический эксперимент;
- подготовка опыта для основных законов и явлений из ведущих тем, отбор наиболее необходимых и апробация в педагогическом эксперименте.

Современная, ориентированная на реструктуризацию система обучения в средней школе, способствующая повышению качества физического образования в дифференцированном виде поиска и познания, руководствуясь приемами овладения умениями и приемлемым опытом, ценными педагогическими навыками, ориентирует подростков на современную реальность жизни.

Разработка методики преподавания остаётся одним из приоритетных направлений педагогики. На её основе ведутся научные исследования, позволяющие повысить качество физического воспитания, соответствующее данной компетентностно-ориентированной образовательной системе.

В процессе совершенствования методики преподавания особенности преподавания отдельных предметов закрепляются законами общества, проверяются жизненным опытом и по-прежнему требуют исследований в соответствии с потребностями времени. Методика преподавания отдельных предметов названа ценным разделом педагогики – индивидуальной дидактикой – и включена в образовательный и воспитательный круг человеческой жизни.

Среди дидактических принципов, сформированных в учебно-воспитательной деятельности общеобразовательных школ, позволяющих повысить качество физического воспитания, соответствующее школьной образовательной системе, такие принципы, как наглядность, научность, системность, логичность и др., прошли проверку жизнью и получили чёткую гарантию в сфере образования в высших учебных заведениях. Среди этих дидактических принципов принцип наглядности развивается в прогрессивном направлении, независимо от политических формаций, в соответствии с законами природы.

Принцип наглядности – широко распространённый принцип в системе образования, считающийся основой методологии и ставший широким руслом дидактики, оснащённый такими психологическими атрибутами, как реальные образы, движения и тактильные ощущения в учебном процессе.

Одна из категорий дидактики, признанная парадигмой методики преподавания физики, позволяющая повысить качество физического воспитания, соответствующего школьной системе образования, имеет большое социальное значение и особую прикладную ценность в процессе развития интеллектуальной цивилизации – единство принципа логического (теоретического) рассуждения и наглядности – определяется сформулированными выводами.

Основными положениями Каменского, одного из основоположников принципов дидактики, являются утверждение о том, что «...понятие, не воспринятое чувствами и не принятое, не остаётся в сознании...» и утверждение Дистервега о том, что «существует только один способ получения знаний – наглядность» [2], проверены временем и подтверждены

жизненным опытом. Профессор Калифорнийского технологического института (США), известный физик-теоретик Р. Фейнман в одной из своих лекций [3] сказал: «...основа наших знаний – опыт. Опыт, эксперимент – главный арбитр научной истины...».

Особое значение имеет работа К. Айманова, первым в Казахстане защитившего кандидатскую диссертацию по теме школьного физического эксперимента. Его наглядные пособия для обучения автоматике и телемеханике широко используются во многих зарубежных методиках (Германия и другие страны) [4]. К. Айманов – первый казахстанский учёный, избранный членом-корреспондентом Всесоюзной академии педагогических наук.

Дидактика – это раздел педагогики, изучающий теорию познания и обучения (цель, содержание, закономерности, принципы обучения) применительно к образованию. Это особая структура педагогической науки, изучающая закономерности обучения определённому предмету, а её основой являются качественно применяемые типы образовательного процесса как методы и подходы методического исследования. В связи с этим понятие методологических основ – это раздел педагогики, объединяющий передовые методы и подходы научно-педагогических исследований в преподавании определённых предметов.

Принцип наглядности в обучении физике в школе может быть основным научным направлением дидактики, изучающей возможность реализации понимания через наглядное представление абстрактных понятий в содержании преподаваемого предмета.

Среди дидактических принципов, сформированных в учебно-воспитательной деятельности средних школ, которые позволяют повысить качество физического воспитания в общеобразовательных школах, можно выделить: наглядность, научность, системность, логичность и др.

Эти типы в сочетании с наглядностью прошли испытание жизнью и стали чёткой гарантией качества образования в высших учебных заведениях. Среди этих дидактических принципов принцип наглядности развивается в прогрессивном направлении, независимо от политических формаций, в соответствии с законами природы. По нашему опыту, непрерывность образовательного процесса является дидактическим принципом, позволяющим повысить качество физического воспитания, не снижая его, и эффективно использовать время.

В связи со сложностью методики преподавания физики в средних школах в соответствии с учебной программой, школьный физический эксперимент также претерпел изменения. В ходе физических экспериментов, проводимых физиками-методистами Советского Союза, возникла необходимость включения в лабораторные эксперименты по школьной физике многих приборов, устройств и приборов в качестве вспомогательных средств обучения в методике преподавания. Было отмечено, что некоторые приборы и устройства уже не подходят для учебных целей в связи с моральным устареванием их конструкций.

Единственный способ реализовать принцип наглядности в преподавании физики в школе, как уже упоминалось, – это предварительно подготовить материально-техническое оснащение. Желательно максимально отремонтировать и ввести в эксплуатацию старые, ненужные приборы в кабинете физики. Учителям целесообразно использовать на практике материалы многочисленных экспериментальных экспериментов, предусмотренных данным методическим пособием, собирать приборы своими руками и привлекать к этой работе учащихся. Учебный процесс зависит от возможностей проведения исследовательской работы, поскольку учителя черпают основной смысл урока из наглядных экспериментов.

Одно лишь их совершенствование не даст желаемого результата. Помимо наглядности, необходимо объяснять содержание урока с помощью обоснованной, прочной методики. Применение новых дифференцированных методик, использование понятий, которые учителя могут запомнить, повысит качество обучения, а основная тема темы надолго сохранится в сознании.

Поскольку физика – это предмет, создающий возможность для получения глубокого технического образования, очевидно, что физический эксперимент в школе является

причиной её методического развития. Его совершенствование создаст возможность обучения и объяснения физических законов и явлений. Этот процесс обучения рассматривается как реализация принципа наглядности.

Предположение, определяющее реализацию школьного физического эксперимента в достижении цели исследования, заключается в том, что если наглядная система обучения физике в школе:

- осуществляется в соответствии с разработанной программой; с помощью методических и технологических указаний;

- используется для формулирования изученного на уроке;

- осуществляется в контексте;

- школы обеспечены самым необходимым техническим оборудованием для обучения;

- при дальнейшей интенсификации работы научно-технических курсов повышения квалификации учителей методики преподавания физики в школах и полном соблюдении мер технической безопасности, то будет реализован принцип наглядности.

- для совершенствования практики обучения физическому эксперименту используются новые методические исследования и педагогические технологии.

В преподавании курса физики в средних школах, в целях реализации принципа наглядной дидактики, совершенствования оборудования физических экспериментов с учётом современных научно-технических, дидактических и методических основ, отвечающих методическим требованиям в годы союзной зависимости, внедрения новых технологических изменений, апробированных в образовательном процессе, способных обеспечить эстетическое воспитание учащихся, и представления вариантов оборудования, которые учитель может изготовить своими руками, по мере возможности, в рамках исследования поставлены следующие задачи:

- проектирование каждого урока и системы уроков в соответствии с педагогическим экспериментом, планирование соответствующих методических исследований, технологических моделей;

- формулирование тем уроков, подлежащих освоению на уроке;

- подбор наглядных опытов и определение их технологической реализации в педагогическом эксперименте;

- подготовка экспериментов, которые напомнят учащимся основные законы и явления из ведущих тем, выделение наиболее необходимых и подготовка их к апробации в педагогическом эксперименте.

Эксперимент в школьном курсе физики является проявлением научного метода исследования, присущего физической науке. Изучение явлений с помощью физических экспериментов способствует формированию у учащихся научных взглядов, более глубокому пониманию физических законов, повышению интереса к изучению предмета, развитию измерительных навыков и умений [5].

Наблюдая и проводя учебные эксперименты в школе, учащиеся получают представление о научном методе исследования, которому в образовательных программах отводится около 20% учебного времени [6].

Физический учебный эксперимент – это наглядное представление физического явления или закона в классе с помощью специального оборудования. Поэтому он одновременно является источником образования, методом обучения и наглядным пособием.

Демонстрация экспериментов в классе, в том числе с использованием кино- и телепередач, а также лабораторные работы учащихся составляют основу экспериментального метода обучения в школе. Правильно организованный физический эксперимент в школе имеет большое воспитательное значение, он приучает учащихся добиваться поставленной цели, быть усидчивыми в работе, наблюдать изучаемое явление и делать из него выводы, уметь выделять его основные признаки и т. д. Для того чтобы дать учащимся глубокие и конкретные

знания, необходимо использовать и чередовать различные учебные эксперименты, формируя в них практические умения и навыки.

Рисунок 1. Структура физического эксперимента.

Какова современная система физических экспериментов в школах? Для ответа на этот вопрос учебные эксперименты проектируются в зависимости от определённых условий:

- в зависимости от содержания учебной программы (включая приобретаемые учащимися навыки и умения);

- от типа урока – проводится одновременно со всеми учащимися;

- в зависимости от оснащённости кабинета физики в школе.

Таким образом, физические эксперименты можно классифицировать в зависимости от действий учителя и учащихся, их цели. В связи с этим учебные эксперименты в настоящее время можно разделить на четыре группы (рисунок 1).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Верховцева, М.О. Роль современного учебного физического эксперимента в преподавании физики в средней школе // Материалы XI-ой Международной конференции «Физика в системе современного образования» (ФССО-11). (Волгоград, 19 - 23 сентября 2011 г.). - Волгоград: Изд-во ВГСПУ «Перемена», 2011. Т.2.-С. 36-39.
2. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе. / под ред. А. А. Покровского. Изд. 3-е, перераб. 4.1, — М.: Просвещение, 1978. — 351 с.
3. Шахмаев Н. М., Н. И. Павлов, В. И. Тыщук. Физический эксперимент в средней школе: Колебания и волны. Квантовая физика / Н. М. Шахмаев,—М.: Просвещение, 1991.
4. Ковтунович М. Г. - Домашний эксперимент по физике. 7-11 классы (Библиотека учителя физики) – 2007
5. Иванова Л.А., Каменецкий С.Е. и др. Методика преподавания школьного курса физики: Общие вопросы. М.: 1979. 248 с.
6. Усова А.В., Бобров А.А. Формирование учебных умений и навыков учащихся на уроках физики. М.: «Просвещение», 1988. 112 с.